

ПЕРСПЕКТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

М.А.Махмудов,¹ Умарова Д.Р²

¹Студент Ташкентского государственного транспортного университета, ²научный
руководитель доцент Ташкентского государственного транспортного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618888>

***Аннотация.** В этой статье автор освещает вопросы перспективы развития туризма в Республике Узбекистан с учетом влияния исторических аспектов и транспортной составляющей.*

***Ключевые слова:** транспорт, транспортное обслуживание, маркетинг, туризм, национальный туризм.*

В настоящее время туризм стал одной из важных составляющих экономической системы страны, способной стать локомотивом будущего развития всего народного хозяйства страны. В этом отношении укрепление интеграционных связей между приграничными странами определяет ключевые особенности туристских отношений

В современном мире туризм играет решающую роль, способствуя установлению связей между гражданами и предприятиями разных стран. По данным Института макроэкономических и территориальных исследований Республики Узбекистан, в 2023 году количество иностранных туристов, прибывших в Узбекистан, достигло 6,6 миллиона человек. Но согласно исследованиям отелей и городской инфраструктуры, очевидно, что как количество туристов, так и количество отелей постепенно увеличивалось, что означает улучшение туристических границ. У туризма есть и другие потенциалы, включая экономику и популярность страны.

Популярные страны привлекают инвесторов из других стран, что может положительно повлиять на их экономику. Для привлечения инвестиций в развитие туристской инфраструктуры с учетом специфики этой отрасли необходимо создать организационно-экономические механизмы, стимулирующие инвестиционную активность на объектах туристической отрасли. Для привлечения инвестиций в развитие туристской инфраструктуры с учетом специфики этой отрасли необходимо создать организационно-экономические механизмы, стимулирующие инвестиционную активность на объектах туристической отрасли.

А для этого в первую очередь эту страну должны посетить туристы. Лучшим способом решения этого вопроса может стать маркетинг. Как будущий маркетолог, я пришел к выводу, что наиболее частым негативным отзывом туристов в нашу страну является стоимость международных и национальных билетов. Стоимость билетов может быть самым важным фактором при выборе места для посещения, потому что люди не считают, что деньги, потраченные на билеты, тратятся на их отдых, они тратятся на страну или на какую-то компанию. Количество рейсов и количество поездов до достопримечательностей страны так же важны, как и их стоимость. Предоставляя больше способов посещения этих мест и увеличивая количество людей, которые могут посетить их за один день, они могут добиться роста числа посетителей, что может принести большую прибыль, чем прибыль только от билетов.

Необходимо отметить, что развитие туризма приводит к притоку иностранной валюты в страну и увеличению количества рабочих мест. Например, если число туристов растет, это приведет к увеличению количества отелей и ресторанов и т.д. в следствии чего увеличится число рабочих мест, что в свою очередь потенциально может обогатить страну.

Необходимо отметить важность транспортной составляющей в развитии туризма. Транспортное обслуживание в туризме – это не только доставка туриста к месту отдыха, обучения и др., но и трансфер «аэропорт-отель-аэропорт», или «железнодорожный вокзал-отель и обратно», экскурсии, доставка туристов к местам занятий дайвингом или горнолыжным спортом и др. Поэтому, как задержка рейса в начале пути может испортить настроение потребителю на весь отдых, так и неудачное возвращение может затмить все хорошие впечатления. Это является следствием психологического устройства человека: хорошее воспринимается как само собой разумеющееся, а плохое запоминается острее. Именно поэтому так важен в индустрии туризма сектор продаж: здесь происходят подготовка туриста информационная и психологическая. Предупрежденный, подробно информированный пассажир легче переносит любые форс-мажорные обстоятельства и сохраняет здоровье».

Транспорт оказывает прямое влияние на социальную сферу, влияя и обеспечивая путешествия. Время в пути является важным элементом при принятии решения об отдыхе, при выборе конкретного пункта назначения, особенно в международном туризме. Туризм определяется как функционирование и взаимодействие между видами транспорта, путями и терминалами, которые поддерживают туристские курорты с точки зрения пассажиропотока и грузопотока в направлении и из пунктов назначения, а также предоставление соединительных видов транспорта в регионе, генерирующем туризм. Если национальный транспорт – это перевозка между местностями или внутри населенных пунктов страны, то международные представляют собой перевозки, которые пересекают хотя бы одну государственную границу, пункты отправки и пункт назначения товаров, находящихся в разных странах, транспорт является первым проявлением туристского потребления и поэтому его психологическое воздействие на туриста в попытке создать наилучший образ туристского продукта является решающим.

Таким образом, можно сделать вывод, что транспортное обслуживание является ключевым элементом в индустрии туризма. Спрос на международные и даже национальные транспортные инфраструктуры влечет за собой эффективное и быстрое перемещение большого количества людей. Это, на самом деле, связь между домом, местом назначения, жильем, достопримечательностями, считающимися основными элементами путешествия.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Чхотуа, И. З., & Мурадов, А. А. (2023). Глобальные и национальные тренды развития туризма в современных условиях. Стратегирование: теория и практика, 3 (2), 207-217. doi: 10.21603/2782-2435-2023-3-2-207-217
2. Кутепова Г.Н. Транспортное обслуживание в туризме [Электронный ресурс] / Г.Н. Кутепова. Режим доступа: <https://studfile.net/preview/3826731/page:3>
3. Саидова Липа Исаевна, Какаева Милана Мансуровна, & Абдулмажидова Хеда Ахмедовна (2020). РОЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РАЗВИТИИ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА. Научные междисциплинарные исследования, (4),